

М.ЖҰМАБАЕВ-ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ БІР ТУАР ПЕРЗЕНТІ**Қадирханова Мунира Жұмабаевна**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті

бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзақов

Аннотация: Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы тәуелсіздік пен ұлттық рухтың жаршысы. Ол ХХ ғасыр басындағы Алаш қозғалысының көрнекті өкілі романтик ақын, педагог және тілші ғалым ретінде танылған. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінде сезім мен сұлулықтың, махаббат пен отаншылдықтың ақыны ретінде ерекше орын алады. Оның өлеңдері нәзік лирикамен, ұлттық рухпен, терең философиямен ерілген.

Кілтті сөздер: ағартушы, Алаш қозғалысы, педагог, романтик, махаббат, тілші, ғалым, лирика, философия.

Abstract: Magzhan Zhumaboyev is a great Kazakh poet, educator and a herald of independence and national spirit. He was a prominent figure of the Alash movement in the early 20th century, known as a romantic poet, teacher, and linguist. In Kazakh literature, Magzhan holds a special place as a poet of emotion, beauty, love and patriotism. His poems are woven with delicate lyricism, a strong national spirit, and deep philosophy.

Key words: educator, Alash, movement, teacher, romantic, love, linguist, scholar, lyricism, philosophy

Кіріспе бөлім:

Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясына романтизм, символизм, терең психологиялық лирика енгізген ақын. Оның шығармалары жастарды елжандылыққа, білімге, рухани тазалыққа тәрбиелейді. Мағжан-философ ақын. Ақынның философиялық көзқарасы өз өлеңдерінде жақсылық пен жамандық, әділдік пен әділетсіздік тәрізді қарама-қайшылықты философиялық ұғымдарды шебер шендестіре білуінен байқалады. Ол дүниені біртұтас құбылыс ретінде алып, адамды сол ұлы табиғат, жаратылыстың бір туындысы, бөлшегі ретінде суреттейді. Табиғатсыз, жаратылыссыз адам жоқ. Ал табиғат адамсыз да күнкөре береді, бірақ сана оған бағынбайды, дене бағынса да сезім бағынбайды. Сондықтан ол бұлқынады, серпіледі, үстем болғысы

келеді. Құбылыстың мәнін кең көлемде, жалпыға бірдей қалыпта тани білуде ақын, ең алдымен, ненің болса да мән-мазмұнына үңіледі, әрдайым жалпы адамзатқа тән әуенге бой ұрады, табиғаттың өз заңына ғана бағынатын құбылыстардың ішкі құпия астарын ұғынғысы келеді. Жұмабайұлының ойынша ақын деген болжап білмес жолға сапар шеккен пір, кейде жың, кейде бала, сол сапарда ол қиындықты қайыспай көтеретін, не дүниені тәрк етіп, бәрінен безінетін жан.

Негізгі бөлім:

Мағжан Бекенұлы Жұмабаев-қазақтың ұлы ақыны, қоғам қайраткері, педагог ағартушы, Алаш қозғалысының мүшесі. Ол 1893-жылы 25-маусымда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданының Сасықкөл маңында дүниеге келген. Ақынның әкесі Бекен Жұмабайұлы-сауатты, ел ішінде беделді адам болған. Мағжан алғаш ауыл молдасынан хат танып, кейінірек Қызылжар қаласындағы Медресе-рашидияда, одан соң Уфадағы Ғалия медресесінде оқиды. Сол медреседе жүрген кезінде ол татар, орыс, түрік әдебиеттерін, шығыс поэзиясын терең меңгереді. Ғалияда оқып жүрген жылдары ол Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров сияқты ұлт зиялыларымен байланыс орнатады. Жастайынан орысша оқып, орыс әдебиетінің мәдениетіне еркін жеткен Мағжан қазақ поэзиясына өзіндік ерекшелігімен, дарынды болмысымен келеді. Әуелде лапылдап тұрған сезімін, ынтыға үзіліп тұрған махаббатын жастық жалынымен, жандырып жіберердей леппен жеткізуге ұмтылған ол енді бірте бірте ой есейгендігін танытып, азаматтық лирикаға қарай ойысады. Мұнда да ол зарлы да өкінішті ой сезімдерін ерекше күдіретпен, шыңғырған жан даусының қуатымен жеткізіп, ішкі мұңы мен ашу кегін табиғи байланыстырып жібереді. Бұл кез оның қазақтың ардақ азаматтары Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлынан дәріс алып, шығармашылықтың жаңа бір белесіне құлаш ұрған шағы еді. Ұстаздарының өнегесі ақын жанының тебіреніс толқынындағы айшықты өрнегімен көрініс береді. Халық өлеңдерінің мазмұнымен бірге оның ырғақ үйлесімін, ішкі рухын, әуезділік әсемдігін жанымен қабылдаған ақын кейде ән күй ғана түсіндіре алатын сезімдерді сөзбен жеткізеді. Мағжанның ақындық ерекшелігі де, бәлкім, осы болар.

Әкесі Бекен (Ахметбек) Жұмабайұлы- Ақмола уезінің тумасы, дәулетті, елге беделді адам болған. Баласының білім алуына ерекше көңіл бөлген.

Анасы Гүлсім апай- мейірімді, сауатты, діндар, өлең мен әңгімеге жақын болған Мағжан анасының ақылын, мейірімін өмір бойы жырларында дәріштеген.

Әйелі Зылиха Жұмабаева- Өте сыпайы ,білімді, сабырлы әйел болған. Мағжан өмірінің ауыр кезеңдерінде де(түрме қуғын-сүргін) оны қолдаған ерінің есімін аман сақтап кейін елге танытқан.Кей деректерде Мағжан мен Зылихананың бір ұлы болғаны айтылады. Сондықтан ерлі зайыптылар өмірінің соңына дейін баласыз қалған.

Шығармашылығы

Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлттық поэзиясының педагогикасының және ағартушылық ойының көрнекті өкілі. Оның шығармалары терең сезімге ұлттық рух пен философиялық ойға толы.Мағжанның шығармалары әр түрлі тақырыптарды қамтиды:

Махаббат лирикасы- нәзік сезім,сүйіспеншілік сұлулық

Отаншылдық(азаматтық)өлеңдер – ел жер ерлік тәуелсіздік

Табиғат лирикасы- табиғат сұлулығын бейнелеу

Философиялық өлеңдер-өмір, уақыт, тағдыр туралы терең ой

Педагогикалық шығармалар- оқу тәрбие білім мәселелері

«Шолпанның күнәсі»- психологиялық әңгіме әйел тағдыры мен қоғам көзқарасы туралы сөз етілген.

«Педагогика»-(1922ж)- қазақ тіліндегі алғашқы педагогикалық оқулық. Онда бала тәрбиесі, оқу, мінез, еңбек, ұлттық тәрбие мәселелері баяндалған.

«Әдебиет танытқыш»(жобалар мен мақалалар)-әдебиет пен тіл жайлы зерттеу еңбектері:

Мағжан қазақ лирикасының сыршылдығын тереңдетті,адамның нәзік сезімдеріне тіл бітіре білді.Бұл қасиет оның,әсіресе,махаббат лирикасына тән.Мағжан Жұмабаев-элементтік поэзияда экологиялық тақырыпты алғаш жырлаушыларының бірі.Ол техникалық прогреске қарсы болған жоқ,оның ұлттық-мәдени,рухани дәстүрлерді бұзуына қарсы еді.Техника жетістіктерін қызыға жырлай отырып,туған жердің әсем табиғатынан айырылып қалмауға үндеді,қазақ поэмасының баяндау стилін,шешендік мәнерін өзгерту қажет екендігін алғаш айтқандардың бірі болды.Қазақ поэмасын суреткерлік арнаға бұрды.Адам жанының ,психология әлемінің құпия сырларын,иірімдерін,даму диалектикасын шеберлікпен кестелеп өрнектей білді.М.Жұмабаев поэмаларына лирикалық тереңдік пен эпикалық кең құлаштылық бірдей тән,ақын шығармашылығының үлкен бір арнасы-халыққа білім беру,педагогика саласы.Мектеп оқушыларына арнап Педагогика(1922,1923ж),бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні (1925ж)еңбектерін жариялады.Ақан сері,Базар жырау,Әбубакір Диваев туралы зерттеу еңбектерін жазып,ауыз әдебиеті

үлгілерін жинауға жәрдемдесті. Ақын тұңғыш өлеңінен бастап әлеуметтік тақырыпқа ден қойып, ағартушылық, ұлт-азаттық, демократияшыл бағытты ұстанды. Абай поэзиясының өшпес маңызын бірден танып, оны хакім деп атады, ұлы ақынның “мың жыл жұтса дәмі кетпес” сөзін жаңа жағдайда ілгері дамытты. Батыс пен Шығыстың рухани қазынасын сабақтастыру негізінде қазақ поэзиясын тақырып, түр мен мазмұн жағынан байытты. Мағжан ақын ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді көтерді, халқын өнер-білімге шақырды, бірқатар өлеңдерін махаббат тақырыбына арнады. Өз поэзиясының алғашқы қадамдарынан бастап ақтық демі біткенге дейін Мағжан Бекенұлы ұлт азаттық тақырыбын үзбей толғанды, оны өз поэзиясының өзегі етті. Бүкіл халықты тап, топқа жіктемей қазақ елін әлемдік мәдени жетістіктерге қол жеткізуге қандай күш кедергі деген сұрау қойып, оған басты кедергі-отаршылдық деген шешімге келді.

Ақынның шығармаларының ерекшелігі:

Тілі өте көркем бейнелі нәзік;

Өлеңдерінде музыка мен әуез бар;

Қазақ поэзиясына романтикалық бағыт енгізген;

Әр өлеңінде ұлттық рух пен жалпыадамзаттық ой үндескен.

Мағжан Жұмабаев-XX ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің ең ірі өкілдерінің бірі. Ол өз шығармаларында махаббатты, еркіндікті, жастықты, елдік пен ұлттық рухты терең суреттеген. Ақын өлеңдері нәзік сезім мен терең философиялық ойға толы. Оның шығармалары- қазақ әдебиетінің інжу маржаны. Ақын тұңғыш өлеңінен бастап әлеуметтік тақырыпқа ден қойып, ағартушылық, ұлт-азаттық, демократияшыл бағытты ұстанды. Абай поэзиясының өшпес маңызын бірден танып, оны хакім деп атады, ұлы ақынның мың жыл жұтса дәмі кетпес сөзін жаңа жағдайда ілгері дамытты. Батыс пен Шығыстың рухани қазынасын сабақтастыру негізінде қазақ поэзиясын тақырып, түр мен мазмұн жағынан байытты. Жұмабайұлы ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді көтерді Шын сорлы, халқын өнер білімге шақырды.

Қорытынды:

Мағжан Жұмабаев-ерекше жазу стилі арқылы қазақтың Пушкині атанған ақын. Ол әдебиет әлемінде лирикалық туындылар жазудың шебері деп танылды. Аумалы-төкпелі кезеңде өмір сүрген Мағжан Жұмабаевтің қысқа ғұмыры қиындыққа толы болды. Әдебиет порталында ақын Мағжан Жұмабаевтің ерекше талғампаз стилімен ерекшеленгені, оның тек музыкаға ғана бағынатын нәзік сезімдерді сөзбен жеткізе білгені айтылған. Оның шығармалары трагизмге

толы әрі әрбір туындысынан тарихтың өзгерісті кезеңінде халық алдындағы жауапкершілікті сезіне білгені көрінеді,оның публицистикалық қырын Ақан сері,Бұқар жырау,Әбубәкір Диваев туралы жазған мақалаларына аңғаруға болады.Ақынның қазақ қыздарының сұлулығын суреттеуіне тең келетін ешкім жоқ деседі.Ақын туған жердің сұлулығын әдемі суреттей білген.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ(REFERENCES)

- 1.Мағжан Жұмабаевтің шығармалары:info@stud.kz
- 2.Мағжан Жұмабаев: Шығармалар жинағы-Алматы: Жазушы баспасы,1989 ж.
- 3.Мағжан Жұмабаев: Өлеңдер мен поэмалар-Алматы: Атамұра,2000 ж.